

Envejecimiento poblacional y uso de las tecnologías de la información y comunicación desde una perspectiva académica universitaria

AUTORES: Yacel Pacheco Pérez¹

Julio César Salazar Ramírez²

Ruciel Tamayo Pérez³

RESUMEN

El envejecimiento poblacional es un fenómeno global que plantea desafíos y oportunidades en diversos ámbitos incluyendo el uso de las tecnologías de la información y comunicación.. Se hace necesario atender esta temática desde el ámbito universitario para desarrollar estrategias que promuevan la inclusión digital de los adultos mayores y eliminar brechas digitales. Se proponen acciones en el orden teórico – metodológico que deberán ser ejecutadas en las actividades académicas que desarrollan las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor diseñando para ello actividades, talleres, tutorías y cursos que posibiliten de manera accesible y comprensible los contenidos a impartir teniendo en cuenta las limitaciones físicas y cognitivas que presenta este grupo poblacional. Para el logro de las acciones propuestas y el desarrollo de habilidades y competencias en el uso de las tecnologías informáticas es fundamental organizar charlas y conferencias sobre temas relevantes para estos y promover la participación de los adultos mayores en comunidades digitales donde puedan compartir experiencias y aprender de otros usuarios brindando así el acceso a espacios de interacción social mediados por las tecnologías pues la estimulación de los procesos cognitivos debe ser fortalecida en todas las edades y en particular con una mirada gerontológica hacia el envejecimiento.

¹Licenciado en Educación Informática. Máster en Educación. Profesor Auxiliar. Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, email: ypacheco8711@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8049-9945>

²Licenciado en idioma Inglés. Máster en Educación. Profesor Auxiliar. Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, email: jsalazar@ltu.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3908-8217>

³Especialista de Primer y Segundo Grado en Medicina General Integral. Profesor Auxiliar. Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, email: ruciel@ltu.sld.cu, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8591-6162>

INTRODUCCIÓN

El proceso gradual de envejecimiento poblacional constituye uno de los desafíos que debe atender cualquier gobierno que aspire a altas tasas de esperanza de vida demandando así calidad en la atención a este grupo poblacional.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2022) señala que a nivel global las personas viven más tiempo con una esperanza de vida igual o superior a 60 años. La ampliación de la esperanza de vida ofrece oportunidades y por tanto es un proceso valioso, aunque frecuentemente complejo. Se reconoce que muchas personas mayores sufren pérdidas significativas, ya sea en su capacidad física, cognitiva, familiar y de roles que desempeñaban antes en la vida laboral. Los entornos propicios tanto físicos y sociales facilitan que las personas puedan llevar a cabo actividades a pesar de la pérdida de las capacidad antes descritas.

Los datos estadísticos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI, 2022) ubican a nuestro país entre los más longevos de la región de las Américas con el 22,3%; este indicador está considerado como el resultado del éxito y logros sociales tales como la Atención Primaria de Salud y las políticas gubernamentales para la atención de la seguridad social en esta etapa de la vida propiciando un envejecimiento saludable.

La Constitución de la República de Cuba en el Artículo 88 plantea: “El Estado, la sociedad y las familias, en lo que a cada uno corresponde, tienen la obligación de proteger, asistir y facilitar las condiciones para satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores. De igual forma, respetar su autodeterminación, garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y promover su integración y participación social”. (MINJUS, 2019: 85).

Igualmente el Código de las Familias aprobado en el año 2022 plasma en su Artículo 147 los derechos a un entorno digital libre de discriminación y violencia. Esta norma jurídica reconoce el papel de la familia para el crecimiento pleno, equilibrado y responsable en entornos digitales limitándose solo a las primeras etapas de la vida así como la obligación de la familia con estos lo que continúa siendo un campo abierto para las investigaciones sociales (MINJUS, 2022: 2921)

Por lo que existen preocupaciones a partir del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) pues no todos los adultos mayores están capacitados para emplear estas tecnologías. A esta panorámica se une el proceso de automatización, digitalización y bancarización que ejecutan los organismos y entidades lo que limita de algún modo el acceso de los longevos al disfrute pleno de la calidad de vida. Hacia esta problemática debe responder con urgencia la Universidad Cubana para mitigar las posibles brechas digitales como fenómeno social de desigualdad respondiendo así a la misión y visión que éstas tienen en su encargo social y conceptualizadas en el modelo económico y social de desarrollo socialista aprobado en el último congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC, 2019) reconociéndose la convivencia con las personas de la tercera edad y el fomento de la participación activa de los adultos mayores en la vida social y económica.

De modo que las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor (CUAM) es el espacio de intercambio, instrucción y socialización de conocimientos para favorecer el acercamiento hacia los procesos de informatización que ocurren en el entorno social donde conviven estas personas pues al igual que el resto de la población se enfrentan al desarrollo vertiginoso de las TIC y los volúmenes de información disponibles lo que constituye una mirada de intercambios de conocimiento para la comunidad académica universitaria con estos.

Por las razones antes expuestas, el objetivo general de este trabajo se enfoca en diseñar acciones para el uso de las TIC hacia el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor desde la Universidad Cubana.

DESARROLLO

El término Tecnologías de la Información y Comunicación o TIC es de común uso a partir del desarrollo que estas han tenido en el presente siglo. Básicamente, están constituidas por dispositivos de cómputos, portátiles, teléfonos inteligentes, software y telecomunicaciones que permiten el intercambio de diversos índoles entre las personas que las utilizan. Desde el campo de la Sociología se puede distinguir una nueva relación social al concebirse esta relación “hombre con la tecnología” ya que es el

hombre el que la crea utilizándola en beneficio y la tecnología, propiamente, lo transforma tanto a él como a la sociedad.

No es un fenómeno ajeno en nuestro país ya que los reportes del Ministerio de la Informática y Comunicación (2022) apuntan a que existen 7,6 millones de clientes en la telefonía móvil y el 68% se conecta por esta vía. Estos datos permiten avanzar de manera gradual hacia el desarrollo de comercio electrónico momento en el que se encuentra presente los de bancarización solo por mencionar un proceso que ocurre en el entorno social donde conviven los adultos mayores.

De acuerdo con Quinde, Mosquera y Vázquez (2019) refieren:

“se observa que el envejecimiento se acelera rápidamente y las TIC se convierten en una herramienta importante para el desarrollo de la sociedad debido al masivo incremento del grupo de personas mayores que deberán adaptarse a los diversos cambios o retos que implica el uso de las TIC, permitiendo una fácil comunicación e interacción para generar una mayor calidad de vida. Esta situación conlleva a que todo país debe estar preparado y asumir los retos que implican estos cambios, en donde las TIC juegan un papel relevante”. (p. 747) No obstante, el reto significa superar la brecha digital en las personas de tercera edad.

En este contexto las universidades han abierto sus puertas a los Adultos Mayores incorporándolos a movimientos universitarios para garantizar una educación plena en lo referido a intereses propios para este universo poblacional. En Cuba existe la experiencia de las CUAM propiciándose la incorporación de manera accesible, sin distinción de ningún tipo ni costo alguno cumpliéndose las directrices de acceso universal y gratuito para todo el sistema nacional de educación.

La Universidad y la Sociedad se relacionan a partir de interacciones recíprocas que sirve de base para que la institución académica pueda cumplir su encargo social, preservar, desarrollar y promover la cultura de la sociedad cuyo auge ha sido extrapolado del modelo de formación continua hacia fuera del campo estrictamente profesional – laboral y se ha extendido a los adultos mayores, con el objetivo de prepararlos para enfrentar el proceso de envejecimiento. De ahí que la CUAM es un excelente espacio de reinserción social y se convierta en un agente transmisor y

transformador de la sociedad y del estilo de vida de la comunidad, en especial de su grupo poblacional.

Los autores reconocen la necesidad de potenciar la CUAM ante la necesidad de una mirada con enfoque sistémico, intersectorial e interdisciplinario de la enseñanza y aprendizaje para el manejo eficiente de las TIC en pleno auge y cuyas limitaciones a su uso es consecuencia directa de las políticas unilaterales del bloqueo de Estados Unidos hacia la isla y cuyo impacto está relacionado con la calidad de vida.

Ante esta realidad las políticas sociales ejercidas desde la dirección del país para este segmento de la población buscan soluciones de forma tal que eleven su calidad de vida y se inserten cada vez más en la vida laboral y social alargando su ciclo de vida socialmente útil.

Las TIC son herramientas que posibilitan la comunicación y las relaciones con la familia. Los vínculos con los coetáneos son muy importantes en esta etapa de la vida, más aún cuando la vejez transcurre desvinculada de la familia por la propia dinámica en que ocurre el proceso de separación de los miembros del núcleo familiar para cumplir con los intereses sociales. Para Guerra, Acosta y Guerra (2021) resaltan que

“esta necesidad de comunicación incluye el deseo de ser tenido en cuenta y de transmitir la experiencia adquirida en sus años de vida. Además los adultos mayores requieren su reconocimiento e inclusión en sociedad, como parte de actividades sociales y recreacionales, al comunicarse y compartir ideas, además de resultar compañía de alguien o para alguien”. (p. 7)

De esta forma, la calidad de vida en el adulto mayor está fuertemente influenciada por el apoyo social, lo que ha permitido un mejor uso de sus habilidades y capacidades.

De acuerdo con Bullaín, Durad y Abreu (2019) la CUAM como soporte y espacio físico en la red universitaria es un instrumento eficaz para la gestión de procesos extensionistas así como la interrelación con el entorno comunitario pues incorporan a la dinámica sociocultural a los adultos mayores, que en muchas ocasiones, necesitan del estímulo social.

Por tanto, los CUM tienen la responsabilidad desde el orden educativo y metodológico la oportunidad directa de aplicar las políticas que desde el territorio donde se encuentran enclavadas se trazan para elevar la calidad de vida y cuya tarea de orden

en el presente está relacionada con la alfabetización informacional, el uso de las TIC, la búsqueda de información y acceso a ecosistemas digitales.

La CUAM asocia el término de la calidad de vida en la tercera edad con tres dimensiones fundamentales: la salud, las condiciones socioeconómicas y a la satisfacción por la vida. Cada una de ellas influye en la capacidad funcional del adulto mayor para valerse por sí mismo y realizar sus actividades tributando así a la satisfacción de sus necesidades materiales básicas y espirituales propias de la edad.

Las valoraciones referidas por Alberto (2023) en relación a la educación y espiritualidad del adulto mayor es un proceso en el que a partir de las necesidades educativas del adulto mayor, se promueven espacios para adquirir, actualizar y completar aprendizajes que proporcionan las herramientas para el desarrollo intelectual, moral y afectivo; de manera que tengan la oportunidad de crear, socializar y realizar proyectos vitales que propicien la participación activa en los ámbitos sociales y comunitarios. (p. 3).

Desde la proyección comunitaria es escaso la incidencia de los diversos actores intersectoriales que intervienen en la atención de los adultos mayores para la enseñanza, dominio y acceso a las TIC siendo esta una problemática identificada y aunque existen investigaciones al respecto son insuficiente las acciones de implementación y capacitación para integrarlos plenamente y estén en igualdad de condiciones con los demás miembros de la sociedad.

Los autores señalan que en el orden metodológico los contenidos impartidos en las cátedras deben enfocarse además hacia temáticas donde las TIC constituyen retos del mundo contemporáneo inmerso hoy en conflictos bélicos, crisis económica global, enfrentamiento al cambio climático, recesión de las principales economías, bloqueos de potencias establecidas en el desarrollo y producción de bienes y servicios a través de las TIC, resiliencia y adaptabilidad en entornos digitales; los resultados de los aportes y concepciones deben propiciar un cambio positivo para entender como las TIC a diario están presentes en la vida de las personas que han arribado a los 60 o más años de vida.

Otros aspectos de interés en materia tecnológica y que forman parte de los contenidos de debate y aprendizaje es el tratamiento a la potencialidad disruptiva de las TIC: la inteligencia artificial, *Big Data*, servicios en la nube, el Internet de las cosas, sistemas de

mensajerías, sistemas de pagos electrónicos entre otras aplicaciones tecnológicas de interés que facilitan elevar la calidad de vida a través del uso de los servicios informáticos.

Desde la función pedagógica los colectivos académicos e intersectoriales que atienden directamente a estas cátedras no pueden desvincularse de la concepción del aprendizaje pues el propósito esencial es que los longevos logren desarrollar habilidades y hábitos desde la actividad que se ejecuta. Estas ideas sistematizadas por Mulet (2013) llega al análisis que en “las habilidades se manifiestan tres etapas fundamentales: análisis de la información teórica y condiciones esenciales en función del objetivo a alcanzar en el proceso pedagógico; determinar los procedimientos a seguir en la ejecución con vista a alcanzar el objetivo en correspondencia con las acciones de la habilidad; el control y corrección del despliegue de las acciones de la habilidad expuesta en la actividad pedagógica”. (p.30).

Las acciones a desarrollar para elevar la calidad de vida y el conocimiento en el uso de las TIC como parte de las actividades que ejecutan las CUAM para la socialización de contenidos didácticos al grupo clase permiten identificar y establecer desde el orden teórico - metodológico aquellas que por su impacto urgente demanda la máxima atención por parte de la academia destacándose las siguientes:

1. Ofrecer cursos de introducción a la Informática donde se les enseñe lo básico sobre el uso de computadoras, dispositivos móviles e internet.
2. Realizar talleres prácticos donde los puedan practicar el uso de computadoras, internet y dispositivos móviles en un entorno seguro.
3. Mostrar cómo utilizar programas de correo electrónico para que puedan comunicarse con sus seres queridos y amigos a través de internet.
4. Demostrar como interactuar con las redes sociales como Facebook, Instagram para que puedan conectarse y compartir fotos y experiencias.
5. Organizar charlas y conferencias sobre temas relevantes como la seguridad en línea y el uso responsable de las tecnologías informáticas.
6. Enseñar a utilizar aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Messenger para que puedan comunicarse de manera rápida y sencilla con sus contactos.

7. Fomentar la creación de grupos de estudio entre ellos para que puedan aprender juntos y apoyarse mutuamente en el proceso de aprendizaje.
8. Utilizar plataformas de videoconferencia como Zoom o Skype para realizar videollamada con sus seres queridos que se encuentran lejos.
9. Demostrar el uso de aplicaciones de banca en línea disponibles como Transfermóvil (Caja extra) y EnZona para que puedan realizar operaciones bancarias desde la comodidad de su hogar.
10. Organizar visitas a centros tecnológicos (Joven Club de Computación) y ferias tecnológicas para que puedan conocer las últimas novedades en el campo de la informática.
11. Proporcionar material educativo adaptado a las necesidades como manuales y guías de referencia rápida.
12. Enseñar a utilizar aplicaciones de salud y bienestar como Fitbit o MyFitnessPal para el control de su actividad física, alimentación y otras métricas de salud.
13. Interactuar con aplicaciones de música en streaming como Spotify y Apple Music para que puedan disfrutar de su música favorita.
14. Navegar en aplicaciones de lectura digital como Kindle o iBooks para acceder a una amplia variedad de libros desde su dispositivo móvil.
15. Explicar cómo utilizar aplicaciones de aprendizaje en línea como Coursera, Khan Academy, Moodle para que puedan seguir adquiriendo conocimientos y aprender sobre temas de interés.
16. Interactuar con aplicaciones de edición de fotos como Instagram o Snapseed para mejorar y compartir sus fotos.
17. Enseñar a utilizar aplicaciones de traducción como Google Translate o Microsoft Translator para eliminar barreras de comunicación.
18. Utilizar aplicaciones de mapas y navegación como Google Maps, Waze y la Guagua para que puedan encontrar direcciones y moverse en su entorno.
19. Mostrar la utilización de aplicaciones de entretenimiento como Netflix o YouTube para el disfrute de películas, series y videos en línea.
20. Enseñar las bondades de juegos de ejercitación de la mente como Candy Crush o Sudoku.

21. Realizar actividades lúdicas y recreativas que involucren el uso de tecnologías informáticas como juegos en línea o concurso de habilidades digitales.
22. Explicar cómo utilizar aplicaciones de seguridad en línea como antivirus y bloqueadores de publicidad para la protección de su información personal y navegar de manera segura.
23. Explicar cómo utilizar aplicaciones de gestión financiera como Mint o QuickBook para el control de sus finanzas personales.
24. Enseñar a utilizar aplicaciones de productividad como Evernote o Trello para organizar tareas y proyectos de manera eficiente.
25. Interactuar con aplicaciones de aprendizaje de idiomas como Duolingo o Babbel para que puedan aprender un nuevo idioma de forma interactiva.
26. Diseñar cursos especializados en áreas de interés como firma digital, fotografía digital o creación de blogs para que puedan profundizar en temas específicos.
27. Evaluar periódicamente el progreso de los adultos mayores y ofrecer oportunidades de retroalimentación y mejora continua.

Estas acciones contenidas en series de actividades académicas están adaptadas a las necesidades, contexto y situación aparejada al desarrollo de las TIC y que a diario el resto de la familia y comunidad donde conviven los abuelos en general las utiliza para el pleno desarrollo espiritual y social.

No cabe duda que para garantizar superar de forma segura los riesgos inherentes al cambio disruptivo de las TIC y aprovechar sus beneficios, se debe construir instituciones responsables de monitorearlos y desarrollar respuestas de políticas a estas interrogantes. En el caso particular de nuestro país existen las bases legales que regulan el uso del espectro radioelectrónico y en las universidades se crean espacios para el análisis de las tendencias en los espacios digitales.

Los apuntes ofrecidos por Stella (2021) señala que:

“Se requiere de infraestructura que actualmente escasea en Latinoamérica. En materia de recursos humanos, el ecosistema digital requiere de expertos que entiendan sobre el funcionamiento de estas tecnologías, de políticas públicas, gestión administrativa, y protección de derechos, además de los expertos propios de la materia específica que se trabaje en cada caso”. (p. 65)

Estos argumentos apuntan a que la Universidad es el lugar idóneo ya que como centro de formación y espacio para la actividad de la ciencia, innovación, desarrollo e introducción de resultados cada vez más debe estar enfocada hacia los problemas sociales que emanan en el uso de la tecnología, por ser, precisamente eminentemente científico. Esta relación de Ciencia y Tecnología debe ser entendida por todos los actores sociales y desentrañar desde esta actividad que las buenas prácticas asociadas al uso de las TIC tienen también un grupo de adultos mayores a los que se necesita atender con una mirada social y tecnológica evitando las desigualdades entre grupos generacionales.

El análisis de estas consideraciones teóricas sobre el uso de las TIC demanda la comprensión académica en la CUAM para favorecer la enseñanza de las competencias informacionales – digitales y tiene a juicio de los autores en este trabajo una relación intrínseca con las acciones propuestas ya que su ejecución está presente en las esencias de las competencias a que se aspira para que los adultos mayores puedan desempeñarse de forma armónica en un ambiente social y digital seguros de sí mismo. Otros aspectos que debe ser objeto de atención por la CUAM es el desarrollo de la creatividad y su relación con la autogestión del conocimiento (gestión de la información) a través de las tecnologías para la toma de decisiones precisando que en esta etapa de la vida se van perdiendo facultades cognitivas y resulta pertinente estimular los aprendizajes resaltando las cualidades de los abuelos desde la diversidad como grupo social ya que los distingue del resto de países latinoamericanos por saber leer y escribir, tener grados escolares y titulaciones técnicas y universitarias y lo más importante la experiencia acumulada en los años vividos.

La Universidad como referencia en la aplicación de la ciencia en todas sus dimensiones debe responder al encargo social que se le otorga, ante un escenario demográfico que no se detendrá con tasas elevadas de envejecimiento, deben formarse los recursos humanos necesarios dotándolos de herramientas a partir del modelo de formación continua concebido en los Planes de Estudio E capacitándolos para su abordaje, atención así como tributar desde los colectivos académicos a las estrategias que tiene diseñado el país para atender las necesidades crecientes de este sector poblacional.

CONCLUSIONES

Las Universidades Cubanas y dentro de estas las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor tienen creadas las condiciones para sostener con la pertinencia necesaria la educación del adulto mayor y desarrollar en estos habilidades para el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación. Las acciones que se diseñen para el aprendizaje en el manejo de las tecnologías deben estar enfocadas a eliminar barreras de accesibilidad. Inciden en la brecha digital la falta de información sobre su uso y la mayoría de los adultos mayores muestran insuficiente dominio de las diversas tecnologías que se encuentran en su entorno y pueden elevar la calidad de vida insertándolos así en la vida social y económica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alberto Santana Odalis (2023). La educación en la cátedra universitaria del adulto mayor desde la diversidad comunitaria. Modelo educativo. 14To Congreso Internacional de Educación Superior “Universidad 2024” Simposio 3. Recuperado <https://rein.umcc.cu>
- Bullaín Ceballos Lisdey, Durad Duany Reina y Abreu González Orquídea Hailyn (2019). La calidad de vida del adulto mayor: una mirada desde el programa extensionista de las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor en Mayabeque. Revista de Gestión del conocimiento y el desarrollo local, 5(2) Recuperado <https://rcta.unah.edu.cu/index.php/RGCDL/article/view/1075>
- Guerra Orozco Sandra Elizabeth, Acosta Chávez Delia Alina y Guerra Bretaña Rosa Mayelín. Formación continua y calidad de vida de los adultos mayores. Educación Médica Superior, 35(4):e3163. Recuperado <https://ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/3163>
- Ministerio de Justicia (2019). Constitución de la República de Cuba, en Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria número 5 de 10 de abril de 2019 (GOC-2019-406-EX5). ISSN 1682-7511. Recuperado <http://www.gacetaoficial.gob.cu>
- Ministerio de Justicia (2022). Ley 156/2022 “Código de las Familias” (GOC-2022-919-099) ISSN 1682-7511. Recuperado <http://www.gacetaoficial.gob.cu>
- Stella Rodríguez Gladys (2021). Tecnologías disruptivas: Contexto Político-Jurídico, Desafíos y Oportunidades en Latinoamérica. LEX N° 28 - AÑO XIX - 2021 - II / ISSN 2313 – 1861. DOI: <http://dx.doi.org/10.21503/lex.v19i28.2311>
- Mulet González Manuel Antonio (2013). Desarrollo de habilidades profesionales pedagógicas en el profesional de la educación en formación inicial. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencia Pedagógicas. Holguín, Cuba.
- Oficina Nacional de Estadística e Información (2022). Anuario Estadístico Cuba 2021. Edición 2022. Recuperado www.onei.gob.cu
- OPS/OMS (2022). Datos/Estadísticas: Envejecimiento en Las Américas. Recuperado www.paho.org
- Universidad de la Habana/Observatorio de Gobierno Digital de Cuba (2022). Informe de rendición de cuentas del Ministerio de Comunicaciones

a la ANPP de la República de Cuba. Diciembre 2022. Recuperado <https://gobiernodigital.fcom.uh.cu> Partido Comunista de Cuba (2019). Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Recuperado <https://www.pcc.cu>

Quinde Barcia Belén, Mosquera González Marlene y Vázquez Martínez Andrea (2019). Brecha Digital en Adultos Mayores: Accesibilidad Tecnológica y Redes Sociales. GIGAPP Estudios Working Papers. ISSN 2174-9515. Año (2020), Vol. 7. Núm.180, págs. 744-757. Recuperado <http://www.gigapp.org>

Stella Rodríguez Gladys (2021). Tecnologías disruptivas: Contexto Político-Jurídico, Desafíos y Oportunidades en Latinoamérica. LEX-Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, [S.1] V.19 N° 28, p.41-74, dic.2021. ISSN 2313 – 1861. DOI: <http://dx.doi.org/10.21503/lex.v19i28.2311>